

HUMANİTAR VƏ SOSIAL ELMLƏR TARİXİ
İqtisad elmi
HISTORY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Economic sciences
ИСТОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Экономические науки

UOT/UDC/УДК 35:791.43/.45(479.24)

Vəfa Xanlar qızı Həşimova

*AR ETN İqtisadiyyat İnstitutunun
aparıcı elmi işçisi, i.ü.f.d.*

E-mail: vefa.hashimli@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-0392-1329>

Kənan Tərhan oğlu Süleymanov

ADMİU-nun magistrantı

E-mail: kenansuleymanov802@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-4249-926X>

**AZƏRBAYCANDA KİNEMATOQRAFIYA MÜƏSSİSƏLƏRİNİN
İDARƏETMƏ MEXANİZMLƏRİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
İSTİQAMƏTLƏRİ**

Xülasə: *Məqalədə, əsasən, Azərbaycanda dövlət orqanlarının nəzdində fəaliyyət göstərən mədəniyyət müəssisələri və kinostudiyalar vasitəsilə kinematoqrafiya müəssisələrinin idarə olunmasının necə həyata keçirildiyi araşdırılır. Təhlil edilir ki, mərkəzləşdirilmiş maliyyələşmə, qeyri-kommersiya yönlü strategiyalar və resurs çatışmazlığı idarəetmənin səmərəliliyini azaldan başlıca amillərdir. Məqalədə həmçinin iqtisadi davamlılığın zəif təmin olunması, kinematoqrafiya sahəsində bazar mexanizmlərinin yetərincə inkişaf etməməsi, ixtisaslaşmış mütəxəssis (menecer) kadrların azlığı və rəqəmsal transformasiyaya ləng uyğunlaşma məsələlərinə toxunulur.*

Açar sözlər: *Kinematoqrafiya, kino sənayesi, kinoteatr, film, teatr.*

GİRİŞ

Kinematoqrafiya milli mədəniyyətin təbliği, ictimai rəyə təsir və

yaradıcı iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rol oynayan sahələrdən biridir. XXI əsrdə bu sahənin idarə olunması tək-cə yaradıcılığın təşkili ilə kifayətlənmir, eyni zamanda effektiv idarəetmə mexanizmlərinin qurulmasını, strateji planlaşdırma, resursların səmərəli istifadəsi və bazar yönlü yanaşmaların tətbiqini tələb edir. Azərbaycanda kinematoqrafiya müəssisələrinin idarəetmə mexanizmləri hələ də keçid dövrünün təsiri altındadır.

MÜZAKİRƏ

Azərbaycan kinematoqrafiya sektoru üçün müxtəlifliyin dəstəklənməsi yerli film istehsalına beynəlxalq marağın artırılması və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu yalnız milli kinonun keyfiyyətini yüksəltmək, həm də Azərbaycan filmlərinin dünya səhnəsində daha çox tanınmasına imkan yaratmaq məqsədini güdür. Belə yanaşma həm yerli sənətkarları stimullaşdırır, həm də müxtəlif mədəniyyətlərdən olan tamaşaçılara Azərbaycan kinosunu təqdim etməyə kömək edir. Beynəlxalq əməkdaşlıq, müştərək istehsal və festival iştirakları kimi imkanlar Azərbaycanın kinematoqrafiyasını daha geniş auditoriyaya tanıtmaya şərait yaradır. Həmçinin ölkənin kino sektorunun inkişafını sürətləndirə bilər (*Fokus*, 2012).

Azərbaycanda kinematoqrafiya müəssisələrinin vəziyyəti

Hələ 1998-ci il 3 iyul tarixində Ümummilli lider Heydər Əliyevin imzası ilə “Kinematoqrafiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir (*Kinematoqrafiya*, 1998). Bu qanun kinematoqrafiyaya dövlətin himayə formalarını müəyyən edir, kinematoqrafiya sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki, hüquqi şəxslərin hüquq və vəzifələrini tənzimləyir, incəsənətin xüsusi bir növü olan kinematoqrafiyanın qorunması və inkişafı üçün dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini hüquqi baxımdan təmin edir. Kino tariximizdə mühüm yer tutan “Azərbaycan kinosunun 2008–2018-ci illər üzrə inkişafına dair Dövlət Proqramı” bu sahədə ilk geniş miqyaslı və strateji əhəmiyyətə malik sənəd hesab olunur (*Azərbaycan*, 2022). Azərbaycanda kinematoqrafiyanın əsas iştirakçısı kimi “Azərbaycanfilm” çıxış edir. O, Mədəniyyət Nazirliyinə tabe olan və maliyyələşdirilməsi baxımından ölkəmizin ən böyük studiyasıdır. “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında bədii filmlərin ssenarilərinin təsdiqlənməsi prosesi Bədii Şura (BŞ) tərəfindən həyata keçirilir. Bu şura hər il yenidən seçilir və təsdiqlənir. Şuraya təqdim edilən ssenarilər, onun üzvləri tərəfindən müzakirə edilərək qəbul olunduqdan sonra Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim edilir.

16 noyabr 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham

Əliyev tərəfindən “Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin Nizamnaməsi” haqqında Fərman imzalanmışdır (*Nizamnamə, 2022*). Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi, Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən bir qurumdur. Agentlik ölkədə kinematoqrafiyanın inkişafını dəstəkləyir, yerli və beynəlxalq kino istehsalını təşviq edir və kino mədəniyyətinin təbliğatını təşkil edir. Kinematoqrafiya müəssisələrinin fəaliyyətini idarə edir və onlara nəzarət edir. Kino Agentliyi yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və innovasiyaların tətbiqini stimullaşdırır və Azərbaycan kinematoqrafiyasının dünya kinematoqrafiyasına inteqrasiyasını təmin etməyə çalışır.

Azərbaycanda kinematoqrafiya müəssisələrinin mövcud vəziyyətini və vətəndaşların bu sistemdən məmnuniyyət səviyyəsini qiymətləndirmək üçün Google Survey vasitəsilə bizim tərəfimizdən sorğu həyata keçirilmişdir.

Sorğular

Aparılan sorğunun nəticələri aşağıdakı kimi ümumiləşdirilmişdir.

Öncə sorğuda iştirak edənlərin demoqrafik quruluşunu öyrənmək üçün hansı yaş kateqoriyasına aid olduqlarını təhlil edək. Sorğuda iştirak edən respondentlərin 55,1%-i 18-24 yaş aralığında, 32,4%-i 25-34 yaş aralığında, 8,1%-i 35-44 yaş aralığında, 4,4%-i isə 45 yaş və yuxarı yaş qrupuna sahib olanlar təşkil etmişdir. “Ən çox hansı növ filmləri izləyirsiniz?” sualına respondentlərin 27,2%-i “aksiyon”, 26,5%-i “həyat hekayələri”, 18,4%-i “dram”, 15,4%-i “komediya”, 11%-i “fantastika”, 1,5%-i “animasiya” izləməyi üstün tutduqlarını vurğulamışlar.

“Kinoteatrı ziyarət etdiyiniz tezlik nə qədərdir?” sualına respondentlərin böyük əksəriyyəti, yəni 85,3%-i “yalnız xüsusi hallarda (yeni filmlər, festivallar)”, 10,3%-i “aylıq”, 2,9%-i “həftədə bir dəfə”, 1,5%-i “həftədə bir neçə dəfə” cavabını vermişlər. Göründüyü kimi, sorğuda iştirak edənlərin böyük hissəsi yalnız xüsusi hallarda kino izləməyi üstün tutduqlarını qeyd etmişlər.

“Kinoteatrda film izləməyin əsas səbəbi nədir?” sualına respondentlərin 30,1%-i “dostlarla vaxt keçirməyi”, 21,3%-i “həyəcan və əyləncə axtarışını”, 17,6%-i isə həm “film mədəniyyətinə marağı”, həm də “müasir kino təcrübəsi (məsələn, yüksək keyfiyyətli avadanlıq, səs sistemi və s.)” variantını seçmişlər. Respondentlərin 13,2%-i isə “yerli filmləri izləmək” məqsədilə kinoteatra üz tutduğunu bildirmişdir.

“Kinoteatrların idarə edilməsinin hansı tərəflərini yaxşı hesab edirsiniz?” sualına sorğu iştirakçılarının 35,3%-i həm filmlərin seçimini, həm də kino zalının komfortunu (oturmaqların rahatlığı, təmizlik və ümumi şərait) yüksək qiymətləndirmişdir. Eyni zamanda 17,6% respondent

“avadanlıq və texnoloji infrastrukturun” səviyyəsindən, 7,4%-i isə “xidmət keyfiyyətindən (bilet satışı prosesi, personalın münasibəti və s.)” razılığını bildirmişdir. Yalnız 4,4% respondent kinoteatrların “reklam və marketing fəaliyyətləri”ni müsbət dəyərləndirmişdir.

“Kinoteatrların proqram təminatını necə qiymətləndirirsiniz?” sualına cavab olaraq respondentlərin 41,2%-i “proqram təminatını orta səviyyədə”, 40,4%-i isə “yaxşı” səviyyədə qiymətləndirmişdir. Respondentlərin 14,7%-i proqram təminatının onların təcrübəsinə xüsusi təsir göstərmədiyini bildirərkən, cəmi 3,7%-i proqram təminatını “zəif” hesab etdiyini qeyd etmişdir. Bu nəticələr göstərir ki, kinoteatrların proqram təminatı ümumilikdə müsbət qarşılır, lakin bəzi istifadəçilər üçün fərqedilməz və ya inkişaf etdirilməli sahə kimi qalır.

“Kinoteatrlarda yerli filmlərin nümayişi barədə nə düşünürsünüz?” sualına verilən cavablar göstərir ki, respondentlərin 37,5%-i hazırda yerli filmlərə geniş tələb olmadığını düşünsə də, maraqlı və keyfiyyətli yerli filmləri izləməyə hazır olduqlarını bildirib. Respondentlərin 34,6%-i yerli filmlərin kinoteatrlarda daha geniş şəkildə nümayiş etdirilməsini arzulayır. Bununla yanaşı 19,1% respondent, ümumiyyətlə, yerli filmlərə marağının olmadığını qeyd etmiş, 8,8%-i isə yerli filmlərin sayının artmasını istəmədiyini bildirmişdir. Bu nəticələr yerli kino istehsalının keyfiyyət və məzmun baxımından inkişaf etdirilməsinin tamaşaçı marağının formalaşmasında mühüm rol oynadığını göstərir.

“Kinoteatrlar haqqında ümumi təcrübənizi necə qiymətləndirirsiniz?” sualına verilən cavablar göstərir ki, respondentlərin əksəriyyəti 50,7%-i kinoteatr təcrübəsini ümumilikdə “müsbət” qiymətləndirmişdir. Respondentlərin 16,2%-i bu təcrübəni “çox müsbət” hesab etmiş, 28,7%-i isə “orta” səviyyədə qiymətləndirmişdir. Cəmi 4,4% respondent kinoteatrlarla bağlı “mənfi” təəssürata malik olduğunu qeyd etmişdir. Bu nəticələr ümumilikdə tamaşaçıların kinoteatrlardan razı qaldığını göstərir, lakin təcrübənin daha yüksək səviyyəyə çatdırılması üçün bəzi sahələrdə təkmilləşdirmələrə ehtiyac olduğunu da ortaya qoyur.

“Kinoteatrların ticarət strategiyaları barədə nə düşünürsünüz?” sualına verilən cavablar göstərir ki, respondentlərin 43,4%-i kinoteatrlarda endirim kampaniyalarının və xüsusi təkliflərin daha çox olmasına ehtiyac olduğunu düşünür. Eyni zamanda 25% respondent bilet qiymətlərinin “yüksək” olduğunu qeyd etmiş, 20,6%-i qiymətləri ümumilikdə “müvafiq” hesab etmişdir. Yalnız 11% respondent kinoteatrlardakı qiymətləri “çox münasib” kimi dəyərləndirmişdir. Bu nəticələr göstərir ki, kinoteatrların kommersiya strategiyalarında daha çevik və tamaşaçı yönü qiymət siyasətinin tətbiq

olunması vacibdir.

“Azərbaycanın yerli filmləri haqqında fikirləriniz nələrdir?” sualına cavab olaraq respondentlərin əksəriyyəti – 62,5%-i yerli filmlərin keyfiyyət baxımından müxtəlif səviyyədə olduğunu, bəzilərinin yaxşı, digərlərinin isə zəif olduğunu bildirmişdir. Respondentlərin 18,4%-i yerli filmləri yüksək qiymətləndirərək onlardan məmnun qaldığını qeyd etmiş, 11%-i yerli filmləri maraqsız hesab etdiyini, 8,1%-i isə ümumiyyətlə bu sahəyə maraq göstərmədiyini ifadə etmişdir. Bu nəticələr yerli kino istehsalında keyfiyyətli kontent yaradılmasının vacibliyini və tamaşaçı zövqünün hələ tam qarşılanmadığını göstərir.

“Azərbaycan kino sənayesinin inkişafı üçün hansı sahələrə daha çox diqqət yetirilməlidir?” sualına cavab olaraq respondentlərin 44,9%-i “kino təhsili və ixtisaslı kadrların hazırlanması”nı prioritet sahə kimi qeyd etmişdir. Respondentlərin 23,5%-i kino istehsalına dövlət dəstəyinin artırılmasını vacib hesab edir. 14%-i “yerli film bazarının təşviqi”nə diqqət yetirilməsini, 12,5%-i isə ölkədə “kino festivallarının sayının artırılması”nı təklif etmişdir. Yalnız 5,1% respondent “kino zallarının və texniki avadanlıqların modernləşdirilməsini” önəmli istiqamət kimi göstərmişdir. Bu nəticələr göstərir ki, kino sənayesinin davamlı inkişafı üçün ilk növbədə insan kapitalının gücləndirilməsi və struktur dəstəyin artırılması əsas amillər kimi dəyərləndirilir.

“Yerli filmlərin kinoteatrlarda daha geniş yer tutması üçün nə etməliyik?” sualına verilən cavablar göstərir ki, respondentlərin 52,2%-i bu istiqamətdə ilk növbədə “yerli filmlərin keyfiyyətinin artırılması”nın vacib olduğunu düşünür. 16,9% respondent “kinoteatrlarda yerli filmlərə həsr olunmuş xüsusi günlərin” təyin edilməsini, 16,2%-i isə bu filmlərin “daha çox reklam və marketinq” dəstəyi ilə tanıtılmasını təklif etmişdir. Eyni zamanda 8,8% respondent “yerli film festivallarının təşkili”nin vacibliyini vurğulamış, 5,9%-i isə “kinoteatrlarda qiymət siyasətinin dəyişdirilməsi”nin bu prosesə töhfə verəcəyini qeyd etmişdir. Bu nəticələr göstərir ki, yerli filmlərin tamaşaçı auditoriyasına çatdırılması üçün həm məzmunun keyfiyyəti, həm də institusional və kommersiya səviyyəsində dəstəkləyici addımların atılması zəruridir.

“Kinoteatrlarda nə cür film janrlarının nümayişinə üstünlük verirsiniz?” sualına verilən cavablara əsasən respondentlərin 45,6%-i “xarici və müasir filmləri” üstün tutduqlarını bildirmişdir. 20,6%-i “yerli filmlərə”, 15,4%-i isə “tarixi və sənədli filmlərə” maraq göstərdiyini qeyd etmişdir. 13,2% respondent “hibrid və eksperimental filmləri” izləməyi üstün hesab edir, 5,1% isə “uşaq və animasiya filmlərini” seçir. Bu nəticələr

kinoteatrların təqdim etdiyi film janrlarının müxtəlifliyi və tamaşaçıların zövqlərini qarşılamaq üçün həm yerli, həm də xarici kino istehsalına diqqət yetirilməsinin vacibliyini göstərir.

“Azərbaycan kino sənayesində gələcəkdə hansı istiqamətlərin inkişaf etməsini gözləyirsiniz?” sualına verilən cavablara əsasən respondentlərin 27,9%-i “yerli filmlərin daha çox istehsalı”nı vacib hesab edir, 27,2%-i isə bu filmlərin “beynəlxalq bazarlara çıxarılması”nı ön planda tuturlar. 25,7%-i “kino sənayesi ilə bağlı dövlət siyasətinin gücləndirilməsi”ni, 19,1%-i isə “müasir kino zallarının təkmilləşdirilməsi”ni vacib istiqamətlər kimi göstərmişdir. Bu nəticələr Azərbaycan kino sənayesinin gələcəyinə dair müxtəlif yanaşmaların mövcudluğunu və bu sahədə həm yerli istehsalın artmasını, həm də beynəlxalq miqyasda daha geniş tanınmağı təmin edəcək addımların atılmasını tələb etdiyini göstərir. “Kino sənayesinin inkişafı üçün ən vacib addım nə olmalıdır?” sualına verilən cavablara görə, respondentlərin 35,3%-i “kino istehsalçılara daha çox dəstək verilməsi”nin vacib olduğunu qeyd etmişdir. 32,4%-i “kino təhsilinin gücləndirilməsi”ni prioritet addım kimi göstərmişdir. 14%-i “kino bazarının təkmilləşdirilməsi”ni, 11%-i isə “mədəniyyət siyasətinin dəstəklənməsi”ni vacib hesab etmişdir. Yalnız 7,4% respondent “kino zallarının əhatə dairəsinin artırılması”nı əsas inkişaf addımı olaraq qeyd etmişdir. Bu nəticələr kino sənayesinin inkişafı üçün həm struktur dəstəyin, həm də insan kapitalının inkişaf etdirilməsinin önəmli olduğunu göstərir.

Göründüyü kimi, Azərbaycanın kino sənayesi müxtəlif sahələrdə inkişaf etməyə davam edir. Sorğunun nəticələri göstərir ki, yerli kino istehsalının artırılması və beynəlxalq bazarlara çıxarılması, kino təhsilinin gücləndirilməsi, dövlət dəstəyinin artırılması kimi məsələlər kino sənayesinin inkişafı üçün əsas prioritetlərdir. Bu istiqamətlərdə atılacaq addımlar yerli filmlərin keyfiyyətinə, həm də kino sənayesinin iqtisadiyyatına müsbət şəkildə təsir edəcəkdir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, kinoteatrlar tamaşaçılar tərəfindən geniş şəkildə qəbul edilir və məmnuniyyətlə qarşılır. Bunu sorğunun nəticələri də təsdiqləyir. Bununla yanaşı, kinoteatrların daha yaxşı inkişafı üçün bəzi sahələrdə təkmilləşdirmələr tələb olunur, xüsusilə bilet qiymətləri və endirim kampaniyaları sahəsində təkmilləşdirmələrin aparılmasına zərurət vardır.

NƏTİCƏ

Sorğunun nəticələrini nəzərə alaraq hazırda ölkəmizdə kino təhsili sahəsində islahatların aparılması, peşəkar kadrların hazırlanması, kino istehsalına dövlət dəstəyinin artırılması, yerli filmlərin beynəlxalq səviyyədə nümayiş etdirilməsi, kino bazarının təşviqi və reklam fəaliyyəti üçün

müvafiq mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi, həmçinin kino zallarının modernləşdirilməsi, film nümayişi üçün endirim və xüsusi təkliflərin artırılması istiqamətlərində addımların atılması kinematoqrafiyanı, kino sənayesinin sürətli inkişafına rəvac verə bilər. Bu sahələrdə atılacaq konkret addımlar kinematoqrafiya sənayesinin dayanıqlı inkişafını təmin edəcək, yerli kino istehsalının dünya səviyyəsində tanınmasına imkan yaradacaq. Sorğunun nəticələri əsasında Azərbaycan kino sənayesinin inkişafı üçün aydın strateji istiqamətlər müəyyən edilmişdir. Ehtimal edirik ki, bu sahədə atılacaq addımlar kino sənayesinin gələcəyini və mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcəkdir. Və düşünürük ki, bütün bunlar təkcə Azərbaycan kino sənayesinin daha geniş auditoriyaya çatmasını təmin etməyəcək, həm də yerli kino istehsalının daha keyfiyyətli və rəqabətədavamlı olmasına kömək edəcəkdir.

ƏDƏBİYYAT

- “Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. (2022). İstifadə edilmişdir: 9 avqust, 2024 (<https://e-qanun.az/framework/52742>).
- Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin Nizamnaməsi. (2022). İstifadə edilmişdir: 10 avqust, 2024 (<https://president.az/az/articles/view/57878>).
- “Kinematoqrafiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. (1998). İstifadə edilmişdir: 10 avqust, 2024 (<https://e-qanun.az/framework/3297>).
- Fokus: analitik kino jurnalı. (2012). Gənc Film İstehsalçıları Assosiasiyası. Bakı: CBS, 01(07), 240 s. İstifadə edilmişdir: 10 avqust, 2024 (<https://kitabxana.net/files/books/file/1369247079.pdf>).

Vafa Khanlar gizi Hashimova

*Leading researcher at the Institute of Economics
of the Ministry of Science and Education of the
Republic of Azerbaijan, PhD in Economics*

E-mail: vefa.hashimli@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-0392-1329>

Kenan Terlan oğlu Suleymanov

Master's student ASUCA

E-mail: kenansuleymanov802@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-4249-926X>

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE MANAGEMENT MECHANISMS OF CINEMATOGRAPHY INSTITUTIONS IN AZERBAIJAN

Abstract: *The article examines the management of cinematography institutions in Azerbaijan, which is mainly carried out through cultural institutions and film studios under state authorities. It analyzes the impact of centralized financing, non-commercial strategies, and resource shortages on management efficiency. The study discusses that weak economic sustainability, insufficient development of market mechanisms in the cinematography sector, a lack of specialized managerial staff, and the slow adaptation to digital transformation undermine the industry's international competitiveness and hinder the attraction of investors.*

Keywords: *Cinematography, film industry, cinema, film, theater.*

Вафа Ханлар кызы Гашимова

*В.н.с. Института экономики Министерства науки
и образования Азербайджанской Республики,*

Доктор философии по экономике

Электронная почта: *vefa.hashimli@yandex.ru*

<https://orcid.org/0000-0002-0392-1329>

Кенан Терлан оглы Сулейманов

Магистрант АГУКИ

Электронная почта: *kenansuleymanov802@gmail.com*

<https://orcid.org/0009-0006-4249-926X>

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Резюме: *В статье рассматривается управление кинематографическими учреждениями в Азербайджане, которое осуществляется преимущественно через культурные учреждения и киностудии, находящиеся в ведении государственных органов. Анализируется влияние централизованного финансирования, некоммерческих стратегий и дефицита ресурсов на эффективность управления. В исследовании отмечается, что слабая экономическая устойчивость, недостаточное развитие рыночных механизмов в*

кинематографическом секторе, нехватка специализированных управленческих кадров и медленная адаптация к цифровой трансформации подрывают международную конкурентоспособность отрасли и препятствуют привлечению инвесторов.

Ключевые слова: Кинематография, киноиндустрия, кинотеатр, фильм, театр.

Məqalə tarixçəsi: redaksiyaya daxil olub – 11.08.2024; çapa qəbul edilib – 02.10.2024.

